

A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM DIANTE DA AMAMENTAÇÃO E DA HIPERLACTAÇÃO

Leticia Maria dos Santos Neves ¹

Jady Mariano Magalhães²

Caren Nádia Soares de Souza³

RESUMO: A amamentação cria uma ligação afetiva mãe-filho, além de trazer inúmeros benefícios aos dois. O processo de aleitamento materno se dá através do mecanismo de *feedback* positivo, onde o estímulo do bebê sendo alimentado acarreta na produção de mais leite materno. Todavia, quando essa produção se torna contínua poderá apresentar diversas complicações como a Hiperlactação (HLC). Essa Hipergalactia pode afetar significativamente a saúde física, mental e relacionamento mãe-filho. O profissional de enfermagem, que está presente em muitas etapas obstétricas, se torna indispensável nessa condição, pois utilizará da assistência de enfermagem para minimizar complicações, desenvolvendo planos de cuidados integrados e fazendo uso da educação em saúde para propagar a importância do monitoramento e adesão de soluções e tratamentos. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão narrativa da literatura, filtrados em bases de 2001 a 2024, nas plataformas Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed, dentre outros, com descritores “Hiperlactação”, “Enfermagem” “Amamentação”. Os resultados indicam que a educação em saúde de forma humanizada, oferecendo suporte emocional e acompanhamento contínuo promove a qualidade de vida de mãe e filho. Sendo assim, conclui-se que a atuação do enfermeiro é fundamental na promoção da saúde.

Palavras-chave: Hiperlactação, Enfermagem, Amamentação.

¹ Acadêmica do 2º semestre de Enfermagem UNIGRANDE – E-mail: leticiamsantosn@outlook.com

² Acadêmica do 2º semestre de Enfermagem UNIGRANDE – E-mail: Jadymarianomagal@gmail.com

³ Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Enf. Esp. Enfermagem Cardiovascular e Hemodinâmica; Mestre e doutora em Farmacologia; Pós doutoranda em Psiquiatria translacional – E-mail: carensouza@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO:

Amamentar não é apenas o ato de alimentar uma criança, o ato de amamentar cria uma ligação afetiva entre mãe e filho, e traz inúmeros benefícios para ambos, como a nutrição, a proteção contra infecções e benefícios para o desenvolvimento da criança; bem como a diminuição de hemorragia pós-parto, a prevenção do câncer de ovários, mama e colo do útero futuramente para a mãe (MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2024).

A recomendação adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é para que seja feito o aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses de vida da criança, que é quando se inicia a fase de introdução alimentar. Outra recomendação feita pela OMS é que a amamentação seja continuada até os dois anos de idade do lactente. (WHO, 2001)

Antes de falar sobre a hiperlactação em si, é necessário entendermos como ocorre fisiologicamente a produção e o reflexo de saída do leite materno, que tem como destaque dois hormônios: a prolactina e a ocitocina. Segundo vídeo publicado na plataforma *YouTube*, realizado pelo Grupo de Pesquisa Cuidado à Saúde das Pessoas, Famílias e Sociedade (GP-PEFAS) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), A preparação se inicia durante a gravidez, onde a progesterona e o estrógeno vão aumentando a quantidade de ductos mamários para preparar a mama. (GP-PEFAS, 2021) A maior parte do desenvolvimento das glândulas mamárias, denominada de mamogênese ocorre nesta fase, por isso, o volume das mamas tende a aumentar significativamente durante a gestação. (Órfão e Gouveia, 2009).

Após o parto, esses hormônios não são mais produzidos, dando lugar aos nossos hormônios protagonistas e iniciando a lactogênese. A hipófise começa a secretar prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite materno, e elas vão se aglomerando esperando o estímulo necessário para sair.

Quando o bebê inicia a sucção, os impulsos nervosos vão enviar a informação ao hipotálamo, que por sua vez dá o comando para a hipófise liberar a prolactina e a ocitocina que estavam armazenadas (GP-PEFAS, 2021). A ocitocina é o hormônio responsável pela ejeção do leite, se tornando essencial para a lactogênese (Galvão, 2006). A amamentação é um processo de *feedback* positivo, que é um mecanismo que garante o estímulo necessário para tal

hormônio ser produzido novamente, neste caso, o bebê vai se alimentando, e quanto mais ele suga, mais leite materno é produzido (GP-PEFAS, 2021).

O colostro, que é o primeiro leite produzido após o parto pela glândula mamária, é constituído de proteínas, gordura, açúcar, sais minerais e água. Já o leite maduro é menos calórico, pois contém menos açúcar e gordura, e mais proteínas, e é rico em anticorpos e vitaminas. (Vinagre e Diniz, 2001).

A hiperlactação que também pode ser chamada de hipergalactia ou ser expressa pelo termo “excesso de oferta do leite”, é a produção excessiva de leite materno, que ultrapassa a quantidade necessária para o desenvolvimento saudável de bebês saudáveis baseado em padrões internacionais (Johnson *et al*; 2020), considerada uma das 7 principais dificuldades durante a amamentação (Materno *et al*; 2024). Um bebê consome em média 450-1200 ml de leite materno por dia (Nível 4), se a produção do leite for maior que isso, pode ser considerada hiperlactação (HLC). (Johnson *et al*; 2020)

Alguns fatores como: a quantidade do tecido glandular mamário em uma mama, a distensão dos alvéolos mamários, a quantidade e a frequência do esvaziamento do leite nas mamas regulam a homeostase da produção do Leite Materno (LM). Porém, alguns hormônios e fatores bioativos podem mediar algumas das funções que antes pertenciam à um hormônio chamado Inibidor de Feedback da Lactação (IFL) (Johnson *et al*; 2020). Porém, alguns hormônios e fatores bioativos podem mediar algumas das funções que antes pertenciam à um hormônio chamado Inibidor de Feedback da Lactação (IFL), (Johnson *et al*; 2020). O IFL é um hormônio que controla a saída do leite, fazendo o papel de antagonista da ocitocina. Ele é extraído quando o bebê mama, assim permitindo que mais LM seja produzido. Se o bebê não mamar, mamar pouco, ou em apenas em uma das mamas, o inibidor permanece na mama e pausa a produção de LM. A desregulação desse hormônio pode causar a HLC. (Órfão e Gouveia, 2009).

Pacientes com HLC tendem a apresentar muitas complicações durante a amamentação, como dor nas mamas, ductos obstruídos e mastite, buscando soluções em desmames precoces e/ou extração exclusiva devido à dificuldade da pega correta, ou até mesmo o constante ingurgitamento dos bebês. Porém, a extração exclusiva é uma ação que piora o quadro da paciente, pois ela extrai muito IFL e acaba a produzir mais leite do que o seu bebê necessita, causando uma Hiperlactação Induzida (HI) (Johnson *et al*; 2020).

É considerada hiperlactação iatrogênica quando os profissionais de saúde contribuem para a produção de leite em excesso. Ocorre quando os profissionais aconselham as lactantes a tomar galactogogos (substâncias que aumentam a produção do LM) sem orientação e/ou acompanhamento sobre o momento de parar de tomar. Também existe a hiperlactação idiopática, que é aquela em que a mãe apresenta HPL sem nenhuma etiologia clara. O comum é que a produção nas primeiras semanas pós-parto seja normal, porém se a alta produção persistir, é dado o diagnóstico de hiperlactação idiopática. Para a prevenção dos casos de HPL autoinduzida ou iatrogênica, é necessário realizar a prevenção de hiperlactação autoinduzida ou iatrogênica. As consultas de puericultura são de extrema importância, pois ainda gestante, a mãe obterá o conhecimento necessário sobre amamentação como posições, pega correta, extração manual, como ofertar o leite, e inúmeros outros cuidados para ter com seu futuro filho.

Na assistência de enfermagem, é possível desenvolver um plano de cuidados apenas através de uma boa comunicação. Diante disso, a atuação do enfermeiro é indispensável para as puérperas, afinal, é o enfermeiro que acompanhará a puérpera em seu pós-parto imediato, realizará o auxílio na primeira mamada, e acompanhará fará toda assistência necessária para a mãe e o filho até ambos retornarem para casa.

Para a prevenção dos casos de HPL auto induzida ou iatrogênica, é necessário realizar a prevenção de hiperlactação autoinduzida ou iatrogênica. As consultas puericulturais são de extrema importância, pois ainda gestante, a mãe obterá o conhecimento necessário sobre amamentação como posições, pega correta, extração manual, como ofertar o leite, e inúmeros outros cuidados para ter com seu futuro filho.

Este estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de pincelar o conhecimento referente a amamentação e a hiperlactação e demonstrar a atuação da enfermagem diante dessa condição. A pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2024, utilizando-se de bases de dados referentes a Google Acadêmico, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed, e durante as buscas foram utilizados os seguintes descritores controlados em saúde (DeCS): “Hiperlactação”, “Enfermagem” “Amamentação” Foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2001 e 2024, escritos exclusivamente em língua portuguesa e inglesa. Os critérios de inclusão abrangeram artigos disponíveis em texto completo e pertinentes ao tema. Foram excluídos os artigos que não se enquadravam no

período estipulado ou que não estavam disponíveis em português e inglês. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os artigos selecionados foram analisados para compor o presente estudo.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Diante das dificuldades enfrentadas pelas puérperas durante a amamentação e a HPL, o profissional de enfermagem deve estar preparado para prevenir, diagnosticar e resolver tais dificuldades. É necessário um olhar atento para que as necessidades da mãe sejam identificadas e solucionadas o mais precoce possível, de modo a evitar um desmame precoce, ou até mesmo uma complementação alimentar em um período onde deveria ser feito o aleitamento exclusivo.

É importante que o enfermeiro, através de suas técnicas de comunicação, se demonstre disponível para a lactante quando notar que ela está com alguma dificuldade. A comunicação verbal é uma das técnicas mais utilizadas pelos enfermeiros no manejo clínico, porém os usos de artifícios visuais colaboram na compreensão da lactante. Isso torna a assistência não só apenas uma troca de informações, mas também, uma relação de confiança e empatia entre profissional e lactante.

Fora isso, é essencial que o enfermeiro possua domínio e embasamento científico, conhecer os benefícios da amamentação, a anatomia das mamas, sobre a fisiologia da lactação e da sucção, além de técnicas para saber orientar sobre posições de amamentação, a pega correta, sobre a extração manual e outros meios de oferta do leite, e que esses meios não envolvam artigos como mamadeiras.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, conclui-se que a atuação da enfermagem fazendo uso da assistência privativa ao enfermeiro exerce papel fundamental na promoção da saúde de mulheres e seus filhos. O enfermeiro desempenha um papel crucial na elaboração de planos de cuidados integrados e cuidado de forma integral, favorecendo a identificação da condição, por meio do diagnóstico de enfermagem, e implementando, por meio da educação em saúde, a importância do monitoramento contínuo e adesão de soluções e tratamentos. Assim, a assistência de enfermagem a partir do acolhimento do paciente e na continuidade do cuidado, refletindo que a profissão é essencial na melhoria da qualidade de vida das lactantes.

REFERÊNCIAS

- AZEVEDO, Ana Regina Ramos et al. O manejo clínico da amamentação: saberes dos enfermeiros. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, EEAN.edu.br, v. 19, n. 3, p. 439-445, 9 ago. 2015. DOI <https://doi.org/10.5935/1414-8145.20150058>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/BsFg7cnYsXZrxBHsV7cd7qD/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 31 out. 2024.
- BRANDÃO, Erlayne Camapum et al. Caracterização da comunicação no aconselhamento em amamentação. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, Rev. Eletr. Enf., v. 14, n. 2, p. 1518-1944, 30 jun. 2012. DOI <https://doi.org/10.5216/ree.v14i2.12748>. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fen/article/view/12748>. Acesso em: 31 out. 2024.
- GALVÃO, Dulce Maria Pereira Garcia. Amamentação Bem Sucedida - Alguns Factores Determinantes. In: **AMAMENTAÇÃO Bem Sucedida - Alguns Factores Determinantes**. 1. ed. [S. l.]: Universidade do Porto Insbibubo de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, 2002.
- JOHNSON, Helen M, et al.; Academy of Breastfeeding Medicine. ABM Clinical Protocol #32: **Management of Hyperlactation**. **Breastfeed Med**. 2020 Mar;15(3):129-134. doi: 10.1089/bfm.2019.29141.hmj. PubMed. 6 fev. 2020. PMID: 32031417.
- ÓRFÃO, Adelaide; GOUVEIA, Cristina. Apontamentos de anatomia e fisiologia da lactação. **Revista Portuguesa de Clínica Geral**, [S. l.], maio 2022. DOI 10.32385/rpmgf.v25i3.10631. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/238772140_Apontamentos_de_anatomia_e_fisiologia_da_lactacao. Acesso em: 30 nov. 2024.
- PRINCIPAIS dificuldades na amamentação: documento de evidências. **Diretrizes E Recomendações Do Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores De 2 Anos, Ministério Da Saúde**, ano 2024, n. 1, p. 31-34, 2024. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_recomendacoes_guia_alimentar_crianças.pdf#page=32. Acesso em: 31 out. 2024.
- VÍDEO Fisiologia da Lactação. Roteiro: **Grupo PEFAS UFSM**. YouTube: [s. n.], 01/10/2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dhiUfNXu7AE&ab_channel=GrupoPEFASUFSM. Acesso em: 31 out. 2024.
- WHO -World Health Organization. Report of an expert consultation on the optimal duration of exclusive breastfeeding. Geneva: **World Health Organization**; 2001. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67219/WHO_NHD_01.09.pdf?sequence=1. Acesso em: 31 out. 2024.